

NUTQIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN DAVOLOVCHI PEDAGOGIKA ISHI

**Jumanazarova Dildora Akmaljon qizi, Elmurodova Nigora Ozodbek qizi, Abdulatova
Mohinur Xayrulla qizi**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Maxsus pedagogika yo`nalishi (tiflopedagogika) 3-
bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18010296>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada bolalarda uchraydigan nutq buzilish turlari, ularni aniqlash va bartaraf etishda logopedik va pedagogik yondashuvlarning ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, nutqni rivojlantirishda qo'llaniladigan metodlar, tuzatish mashg'ulotlari hamda ota-onalar bilan hamkorlikning o'rni tahlil qilingan.*

***Аннотация.** В статье рассматриваются виды речевых нарушений у детей, значение логопедических и педагогических подходов в их выявлении и устранении. Анализируются используемые методы развития речи, коррекционные упражнения, роль сотрудничества с родителями.*

***Abstract.** This article describes the types of speech disorders in children, the importance of speech therapy and pedagogical approaches in their identification and elimination. It also analyzes the methods used in speech development, corrective exercises, and the role of cooperation with parents.*

Mutaxassislar nutqning o'z vaqtida rivojlanmasligi yoki keskin sekinlashuvining sabablari juda ko'p ekanligi aniqlashgan va uch davrga bo'lgan:

- 1) Homiladorlik davri (perinatal davri)
- 2) Tug'riq davri (natal davri)
- 3) Tug'ruqdan keying davr(postnatal davr

Homiladorlik davrida turli xil kasalliklarni boshdan kechirish, turli xil infeksiyalar, intoksikatsiya, homila toksikozi, gepoksiya yoki kislorod yo'qotish, qon bosimining oshishi, homilador ayol va homila qon guruhining mos kelmasligi. Homiladorlik paytida sigaret, alkogol va giyohvandlik moddalarini iste'mol qilish, o'z-o'zini davolash, ya'ni ayrim dori-darmonlarni qabul qilish. Homiladorning homila uchun xavfli bo'lgan joylarda ishlashi (radiatsiya).

Tug'ruq davrida akusherlik patologiyalari ya'ni, tos suyagining kichkinaligi, homilaning kindik o'qiga o'ralishi. Tug'ruqdan oldin suv ketishi, homilaning noto'g'ri joylashishi, tug'ruq jarayonida bosh miyaning jarohatlanishi, tug'ruq jarayonidagi asfiksiya natijasida bolaning ko'karib tug'ilishi.

Tug'ruqdan keyingi davr - 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan davrda bosh miyadan turli xil jarohatlarni olish, bosh miyadagi infeksiyalar, turli xil yuqumli kasalliklar sababli yuzaga keladi.

Dislaliya – bu nutqning tovushlar talaffuzida yuzaga keladigan, mexanik va funksional sabablarga ega bo'lgan buzilishdir. Bu, ko'pincha, yengil nutq buzilishi bo'lib, uning to'g'ri tashxislash va davolash bilan bartaraf etish mumkin. Asosiy sabablari orasida oilaviy noto'g'ri nutqiy taqlid, artikulyatsion apparat a'zolarining harakatchanligidagi kamchiliklar va pedagogik qarovsizlik kiradi.

Dizartriya - bu tovush va soʻzlarni talaffuz qilishni qiyinlashtiradigan nevrologik muammolar tufayli yuzaga keladigan nutq buzilishidir. Dizartriyada odam nutqni tushunadi va yoza oladi, lekin lablar, til va yumshoq tanglay innervatsiyasining buzilishi tufayli talaffuzda qiyinchiliklarga duch keladi. Dastlabki yoshda dizartriya yozish va nutqni tushunish koʻnikmalarini rivojlantirishni qiyinlashtirishi mumkin.

Alaliya – bu bosh miyaning organik jarohatlanishi natijasida yuzaga keladigan oʻgʻir nutq nuqsoni boʻlib, bu tashxis eshitishi va zakovat meyorda boʻlgan shaxslarga qoʻyiladi.

Nutqiy buzilishlarni tashxislash metodlari Nutqdagi nuqsonlarni aniqlash uchun logopedlar maxsus diagnostik vositalardan foydalanadilar.

Diagnostika quyidagi bosqichlarni oʻz ichiga oladi:

•Bolaning umumiy rivojlanishini oʻrganish – aqliy, harakat, hissiy-irodaviy rivojlanish holati.

•Nutqiy tekshiruv – tovushlarni talaffuzi, leksik zaxira, grammatik tuzilma, nutq surʼati va ritmiga baho beriladi.

•Artikulyatsiya apparatini tekshirish – til, lab, jagʻ mushaklari harakatlari. •Audiologik tekshiruv – eshitish darajasini aniqlash.

Nutq nuqsonlarini tuzatish metodikasi.

Logopedik ishlar har bir bolaning individual xususiyatlari asosida olib boriladi. Bunda quyidagi metodlar qoʻllaniladi:

•Artikulyatsion mashqlar – tovush chiqaruvchi organlar harakatini rivojlantirishga qaratilgan mashqlar.

•Fonetik-fonematik rivojlantirish – tovushlarni eshitish, farqlash, toʻgʻri talaffuz qilish koʻnikmalarini shakllantirish.

•Leksik-grammatik mashqlar – soʻz boyligini kengaytirish, gap tuzish, soʻzlar oʻrtasidagi grammatik bogʻliqlikni oʻrgatish.

•Oʻyinli metodlar – didaktik oʻyinlar orqali nutqiy faollikni oshirish.

•Logoritmika – harakat va musiqani birlashtirgan holda nutqni faollashtirish. •Vizual va audio materiallardan foydalanish – rasmlar, videolar, tovush yozuvlari orqali tushunishni mustahkamlash.

XULOSA. Nutq nuqsonlari bolalarning shaxsiy rivojlanishiga, ijtimoiy moslashuviga va taʼlim jarayonidagi muvaffaqiyatlariga salbiy taʼsir koʻrsatadi. Bunday bolalar bilan ishlashda toʻgʻri tashxis qoʻyish, individual yondashuv asosida logopedik va psixologik yordam koʻrsatish muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy metodlar, oʻyinli mashgʻulotlar, innovatsion texnologiyalar va ota-onalar bilan hamkorlik orqali bolalarning nutqiy rivojlanishini samarali yoʻlga qoʻyish mumkin. Shunday yondashuvlar orqali bolalarda sogʻlom nutqni shakllantirish, ularning ijtimoiy faolligini oshirishga erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qodirova Z. Sh. (2021). Logopediya asoslari. Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti.
2. Jamolova M. A. (2020). Nutqni rivojlantirish va logopedik ish usullari. Toshkent: "Muallim" nashriyoti.
3. Nazarova N. M. (2019). Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqni rivojlantirish. Toshkent: "Istiqol" nashriyoti.